

К вопросу о развитии туристического сотрудничества между Россией и Китаем на современном этапе

Ягья Т. С.

Санкт-Петербургский электротехнический университет (ЛЭТИ), Санкт-Петербург, Российская Федерация
e-mail: talie2006@mail.ru

РЕФЕРАТ

Статья посвящена российско-китайскому туристическому сотрудничеству как перспективному направлению в развитии отношений между РФ и КНР. В статье рассматривается состояние развития российско-китайского туристического взаимодействия, раскрываются факторы, привлекающие китайских туристов в Россию, говорится о тенденции роста интереса китайцев к российским туристическим направлениям. В работе уделено внимание важности российско-китайских туристических форумов, проводимых каждый год, а также значимости офиса по туризму Visit Russia. В ней говорится об успешной работе российской туристической ассоциации «Мир без границ» и Китайской ассоциации туристических компаний. Раскрывается ряд нерешенных проблем в развитии туристической индустрии России и Китая, а также указаны меры, принятые правительствами и России, и Китая, приведшие к активности в развитии российско-китайского двустороннего туризма. Рассматриваются перспективность в развитии туризма России и Китая, а также меры по восстановлению туристической отрасли после пандемии Covid-19.

Цель. Исследовать состояние и развитие туристического сотрудничества между двумя странами — РФ и КНР на современном этапе.

Задачи. Проанализировать состояние развития российско-китайского сотрудничества в туристической отрасли на современном этапе, выявить особенности и проблемы, выявить возможности российского рынка туризма, ориентированного на китайских туристов, и возможные пути развития туристического взаимодействия между Россией и Китаем.

Методология. В данной работе применялись эмпирические методы (сравнительный анализ), теоретические методы исследования (дедукция). Также использовался метод исторического анализа, общелогические и статистические методы.

Результаты. В ходе изучения была выявлена огромная значимость взаимодействия между Россией и Китаем в туристической отрасли двух держав. Это сотрудничество способствует росту доходов местного населения вследствие создания большого количества новых рабочих мест, улучшению коммуникационной и информационной инфраструктуры и повышению уровня вовлеченности стран в глобализационные процессы.

Выводы. Роль и значение туристического сотрудничества России и Китая, а также развитие российской и китайской экономики в XXI в. огромны. И в этом, по нашему мнению, заслуга как российского, так и китайского руководства, поддерживающих развитие партнерских отношений в туристической отрасли.

Ключевые слова: российско-китайские отношения, российско-китайское сотрудничество, туризм, турпоток, туристическая сфера, туристическая отрасль, перспективы развития

Для цитирования: Ягья Т. С. К вопросу о развитии туристического сотрудничества между Россией и Китаем на современном этапе // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2023. Т. 17. № 2. С. 82–91.

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2023-02-82-91>

On Issue of Current Development of Tourism between Russia and China

Talie S. Yagya

St. Petersburg Electrotechnical University (ETU), Saint Petersburg, Russian Federation

e-mail: talie2006@mail.ru

ABSTRACT

The article is devoted to Russian-Chinese tourism cooperation. It noted that this cooperation is a promising direction in the development of relations between Russia and China. The article examines the state of development of Russian-Chinese tourism cooperation, reveals the factors that attract Chinese tourists to Russia. It tells about the growing trend of Chinese interest in Russian tourist destinations. The article pays attention to the importance of the Russian-Chinese tourism forums held every year, as well as the importance of the "Visit Russia" tourism office. It talks about the successful work of the Russian tourism association "World Without Borders" and the Chinese Association of travel companies. The article reveals a number of unresolved problems in the development of the Russian-Chinese tourism industry, and also indicates the measures taken by the Russian and Chinese governments, which led to activity in the development of Russian-Chinese bilateral tourism. Prospects in the development of tourism in Russia and China, as well as measures to restore the tourism industry after the Covid-19 pandemic are considered.

Aim. To investigate present status and development of Russian-Chinese tourism.

Tasks. To analyze present status of development of Russian-Chinese relations in the field of tourism, to identify their features and problems; to find out opportunities of Russian tourism market focused on Chinese tourists and possible ways to develop tourism between two countries.

Methods. This article is created based on empirical methods such as comparative analysis, as well as theoretical research methods such as deduction, the method of historical analysis, statistical methods, general logical methods (analysis and synthesis).

Results. The research showed great importance of cooperation between Russia and China in the field of tourism for two countries. This cooperation contributes to the growth of incomes of local population due to creation of a large number of new jobs, the improvement of communication and information infrastructure and an increase in level of involvement of countries in globalization processes. The results of the research are based on the analysis of data obtained from various available sources, including official statistics.

Conclusion. The importance of cooperation between Russia and China in the field of tourism and in the development of both Russian and Chinese economies in the XXI century is great. It seems to us that it is the merit of both Russian and Chinese governments supporting development of partnership relations in the field of tourism.

Keywords: Russian-Chinese relations, Russian-Chinese cooperation, tourism, tourist flow, tourism sector, tourism industry, development prospects

For citation: Yagya T. S. On Issue of Current Development of Tourism between Russia and China // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics. 2023. Vol. 17. No. 2. P. 82–91. (In Rus.)
<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2023-02-82-91>

Введение

1. *Актуальность.* Туризм — это сфера, которая вела, ведет и будет вести к прогрессу каждую страну мира. На сегодняшний день в этой отрасли существует большое многообразие видов туризма: культурный [1], медицинский, археологический, экотуризм [10], туризм катастроф¹ и другие.

¹ «Темный» туризм как новый вид туризма [Электронный ресурс] // Туристический бизнес (TourFAQ.net) [сайт]. 23.01.2016. URL: <http://tourfaq.net/travel-business/temnyj-turizm-kak-novyy-vid-turizma/> (дата обращения: 24.02.2023).

При этом туризм можно считать важным двигателем использования природных и культурных ресурсов, местных традиций и обычаев. Туризм является не только стимулирующим фактором для местной и региональной экономики, а также катализатором для всех областей деятельности, с которыми туристические компании вступают в прямой и косвенный контакт. Этим, можно сказать, обуславливается актуальность данной темы исследования.

Важно отметить также, что туризм является значимым сектором экономики, развитие которого влияет на прогресс и процветание национального благосостояния. Туризм оказывает влияние на экономические и социальные составляющие общества. Так, благодаря развитию туристического комплекса увеличиваются реальные доходы населения, растет благополучие людей, что положительно сказывается на развитии экономики стран. Отсюда туристическое взаимодействие становится привлекательным направлением российско-китайских отношений. В этом, несомненно, проявляется также актуальность выбранной темы исследования.

К тому же перед каждой страной, регионом стоит задача максимально использовать имеющийся потенциал для развития туристической отрасли. С увеличением туристического потока регион становится наиболее привлекательным для инвестиций в развитие туристической инфраструктуры, что способствует его благоприятному экономическому развитию. Таким образом, все вышесказанное определяет актуальность исследуемого вопроса.

2. *Обзор литературы.* В процессе написания данной работы исследовалось большое количество литературы: статьи, монографии. Обстоятельно изучались работы А. О. Борисова, А. В. Квартального, И. В. Рябовой, Ю. В. Черневской и др. Наиболее информативным источником для анализа развития российско-китайских отношений в туристической отрасли стали работы М. В. Ефремовой, О. В. Чкаловой и Жуй Би «Анализ развития международного туризма между Россией и Китаем» [3], Чен Бин, Д. В. Севастьянова «Становление, современное состояние и перспективы развития международного туризма в Китае и России» [9] и Цзюньцзин Цзян «Китайский туризм в России: современное состояние и тенденции» [8]. В ходе написания данной работы были использованы различные официальные сайты, например, «Статистика туристического рынка», «Ассоциация международного сотрудничества в туризме “Мир без границ”», «Федеральное агентство по туризму».

3. *Научная новизна.* В связи с тем, что данная тема, как нам представляется, находится в процессе изучения учеными, экономистами, наша работа может представлять особый интерес в ходе дальнейшего исследования туристического взаимодействия России и Китая. К тому же к элементам научной новизны исследования можно отнести выявление ряда нерешенных проблем в туристическом взаимодействии между Россией и Китаем, а также в раскрытии ряда особенностей их сотрудничества.

4. *Практическая значимость.* Результаты данного исследования могут быть применены в качестве рекомендаций для улучшения эффективности туристического взаимодействия между странами и для успешного создания высокоэффективных рынков туристической отрасли. Более того, полученные результаты можно использовать в образовательном процессе. К примеру, при преподавании учебной дисциплины, затрагивающей туристическую отрасль, туристический бизнес, туристическое сотрудничество между странами и пр.

Туристическое сотрудничество России и Китая: современное состояние и развитие

В последние годы туристическое российско-китайское партнерство можно считать перспективным направлением для обеих стран. Этому достижению послужило Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области туризма от 3 ноября 1993 г. и Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 г. [3].

Создавшиеся условия способствовали росту посещения КНР российскими гражданами, целью которых в основном являлась возможность покупки дешевой китайской продукции. Однако российское

направление на тот момент не пользовалось большим спросом у китайцев. Поскольку были крайне востребованы шопинг-туры, турпакеты не предполагали какой-либо культурной программы и в них входили исключительно трансфер и размещение.

Потенциал китайского туристического потока, несомненно, представляет для Российской Федерации огромный интерес, поэтому необходимо искать возможности для привлечения наибольшего числа туристов из КНР. Этому, как нам представляется, может в определенной мере способствовать, прежде всего, благоприятная политическая ситуация. Как известно, сегодня Китай и Россия являются важными стратегическими партнерами в экономической, а также в военной отраслях, между государствами отсутствуют острые конфликты. Это дает основание говорить об актуальности сотрудничества в туристической отрасли между этими двумя странами. Наличие исторических предпосылок, а именно весьма протяженная общая граница и один и тот же путь политического развития, по которому эти страны двигались определенный период времени в XX в., является фактором привлечения туристов. К тому же упрощенный визовый режим также привлекает китайских туристов в Россию. Так, к примеру, для туристических групп, в составе которых от пяти до пятидесяти человек, не требуется оформление виз для въезда на территорию Российской Федерации¹. Следует сказать, что огромную роль в привлечении китайских туристов играет рекламно-просветительная деятельность российской стороны, которая проводит комплекс рекламных и ознакомительных мероприятий, направленных на популяризацию России как туристического направления. Однако важным мероприятием, повышающим интерес китайцев к России, считается проведение перекрестных годов культуры между этими странами. Стоит отметить, что падение курса рубля увеличило мотивацию граждан КНР к путешествиям по России. Это можно объяснить не только дешевизной российского турпродукта по сравнению с мировым, но и возможностью приобрести различные категории товаров (ювелирные изделия, изделия из меха и т. д.) значительно дешевле, чем в Китае.

Старт широкому туристическому сотрудничеству между Россией и Китаем был дан в 2012 г. с объявлением Года России в Китае, а уже в следующем году — Года Китая в России. В то время как год китайского туризма в нашей стране не привел к серьезному увеличению российского турпотока в КНР, китайский турпоток в Российскую Федерацию превысил 1 млн чел. [7].

Кроме того, представители туристического комплекса России на постоянной основе участвуют в различных выставках и кампаниях по развитию туристического комплекса в Китае. С 2012 г. ежегодно проводится Российско-Китайский туристический форум, который можно считать крупнейшим событием в туристическом сотрудничестве между двумя странами². На форуме обсуждаются вопросы развития въездных турпотоков как из Китая в Россию, так и из России в Китай, а также происходит обмен профессиональным опытом и установление деловых контактов в сфере туризма, представляются новые продукты и проекты туристической индустрии. Как правило, ежегодно на форуме в обсуждении вопросов развития российско-китайского туризма принимают участие представители Ростуризма, Посольства РФ в КНР, Государственного управления по делам туризма КНР, Всемирной туристской организации (ЮНВТО) и Азиатско-Тихоокеанской туристической ассоциации (ПАТА), российские и китайские туроператоры, руководители высококорейтинговых музеев обеих стран, представители глобальных поисковых систем и социальных сетей, китайские и российские блогеры.

Примером динамично развивающегося партнерства между двумя странами в области туризма следует считать открытие в китайской столице «национального офиса по туризму Visit Russia, главной задачей которого является взаимодействие с турбизнесом Китайской Народной Республики для развития въездного турпотока из КНР в Россию»³. Visit Russia, функционируя на территории КНР с 2015 г., осуществляет подбор тематических туров по различным регионам России, занимается бронированием гостиниц и т. д.

¹ Безвизовый туристический обмен между Россией и Китаем [Электронный ресурс] // VisitChina.ru (туристический портал о Китае [сайт]). URL: https://visitchina.ru/articles/all/bezvizovyy_turisticheskiy_obmen_mezhdu_rossiey_i_kitaem/?ysclid=l89x9odzcq697629751 (дата обращения: 24.10.2022).

² Пособие для отельеров при работе с азиатским туристом. Портрет китайского гостя — расходы, предпочтения, потребительские привычки [Электронный ресурс] // Hotelier.Pro (сайт). 20.11.2017. URL: <https://hotelier.pro/sales/item/3202-china/> (дата обращения: 04.10.2022).

³ Visit Russia (официальный сайт) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.visitrussia.com/> (дата обращения: 27.10.2022).

Как известно, Россия обладает разнообразием туристических направлений, таких как: Русский Север, Северо-Западный регион, район балтийского побережья, Золотое кольцо России, Северный Кавказ и другие направления [2, с. 12–14]. В последнее время граждане Китайской Народной Республики все чаще проявляют интерес к российскому югу — курортам Краснодарского края и Крыма. Так, в марте 2021 г. Крымский полуостров посетила делегация бизнесменов из КНР, стремящихся к установлению деловых контактов в области туризма на территории полуострова¹. Китайская сторона заинтересована в развитии гастротуризма, винного туризма, лечебно-оздоровительного туризма, в том числе грязелечения. Для увеличения потока китайских туристов в эти районы необходимо открытие регулярного авиасообщения между крупными китайскими городами и аэропортами Краснодара и Симферополя.

Следует признать, что на современном этапе доля Российской Федерации в масштабах всемирного туристского рынка чрезвычайно мала и что это обусловлено сравнительно низким развитием туристической инфраструктуры на территории страны. Россия имеет огромный потенциал для эффективного развития туристической отрасли, однако для достижения высоких результатов необходима модернизация комплекса объектов для функционирования отрасли. Но тем не менее 2017 г. ознаменовался рекордным количеством посещений китайских туристов. К примеру, за его первое полугодие рост гостей из Китая вырос на 36% в сравнении с аналогичным периодом 2016 г. При этом в некоторых регионах нашей страны количество китайских туристов выросло на 200% [8]. Для китайской сферы туризма до конца 2019 г. был характерен рост выездного туризма. В целом можно говорить о возрастании популярности российского направления. Как нам представляется, данная тенденция в определенной мере может содействовать росту экономики, а также укреплению добрососедских отношений между РФ и КНР.

Проблемы в развитии российско-китайских туристических отношений

За последние годы наблюдалась и наблюдается тенденция роста интереса китайцев к российским туристическим направлениям. Эта тенденция появилась в результате активного продвижения российского турпродукта на китайском рынке туризма, благодаря открытию офисов Visit Russia на территории Китая, проведению перекрестных годов культуры, адаптации российской туристской инфраструктуры под китайского гостя, созданию адаптированных под потребности и интересы туриста из КНР туристических программ. Однако при этом в развитии туристического сотрудничества между Россией и Китаем существует и ряд нерешенных на данный момент проблем.

В качестве одной из главных можно выделить проблему межкультурной коммуникации, стереотипного восприятия. В условиях современного мира остро стоит проблема понимания особенностей иных, отличных от родной, культур, терпимого отношения к представителям других культур. Можно перечислить множество примеров неприязненного отношения местного населения к китайским туристам. В частности, данная проблема особенно обострилась в начале распространения вируса Covid-19. Были примеры, когда сотрудники сферы гостеприимства отказывались обслуживать туристов из КНР, считая, что они являются переносчиками вируса, или же представители местного населения выражали недовольство, если китайские туристы находились в торговом зале или зале заведения общественного питания. В первую очередь необходимо обучать обслуживающий персонал специфике работы с китайскими туристами, чтобы гости чувствовали себя комфортно и безопасно в принимающей их стране.

Следующей проблемой является нехватка в регионах России сотрудников сферы обслуживания и гидов, владеющих китайским языком.

Привлечение большего потока китайских туристов ограничивает недостаточно развитая туристская инфраструктура в российских регионах. С некоторыми российскими туристически перспективными направлениями нет прямого авиасообщения, что затрудняет доступ к ним китайских туристов. Кроме того,

¹ Казакова А. В Крыму ждут наплыва китайских туристов: эксперт о перспективе полуострова [Электронный ресурс] // Московский комсомолец (МК.Ru — сайт). 15.03.2021. URL: <https://www.mk.ru/economics/2021/03/15/v-krymu-zhdut-naplyva-kitayskikh-turistov-ekspert-o-perspektive-poluostrova.html> (дата обращения: 15.10.2022).

подавляющее число объектов гостинично-ресторанного комплекса требует модернизации и доведения качества размещения и обслуживания гостей до уровня мировых стандартов.

Значительная часть китайских туристов, посещающих Россию, встречаются с языковым барьером, что тоже является острой проблемой. В целях ее решения размещаются указатели и информация на китайском языке в общественных местах. На данный момент имеется острая нехватка персонала, говорящего на китайском. Также не менее важным является наличие китайской платежной системы China UnionPay [5].

Другой проблемой можно считать отсутствие широкого спектра туристских услуг. Россия — страна, обладающая огромным туристским потенциалом, однако, как уже отмечалось, он не используется в полной мере. Многие туристические программы рассчитаны только на определенный сезон, хотя Россия обладает достаточным количеством ресурсов для привлечения туристов в течение круглого года. Также туристические программы имеют свойство устаревать и требуют обновления. Так, например, среди китайских туристов есть тенденция не посещать одно и то же место повторно. Однако при расширении туристических программ возможно сделать то или иное направление привлекательным для повторного посещения. Кроме того, при создании новых программ важно учитывать интересы туриста. К примеру, в последние годы среди китайских туристов наблюдалось повышение интереса к экотуризму, а также активному отдыху. Стимулирующие меры к разработке новых комплексных маршрутов со стороны государства могут способствовать созданию широкого ряда нового туристского продукта.

Отток прибыли от туризма за границу также является проблемой. Как уже было выяснено ранее, большинство туристов из КНР прибывают в Россию в составе туристических групп. Это дешевые пакетные туры, в которые, как правило, включены транспортные расходы, проживание и экскурсионное обслуживание. Следовательно, все дополнительные билеты в музеи, театры, на выставки и т. д. приобретаются отдельно. Каждую туристическую группу сопровождает турлидер, который перепродает туристам билеты с огромной наценкой. Например, в 2019 г. стоимость билета в музей Кремля составляла 700 руб., эти же билеты турлидеры могли перепродать туристам за 3–5 тыс. руб.¹ Также турлидеры водят группы, как правило, по строго определенным ресторанам и магазинам, которые принадлежат китайским гражданам. Такие заведения продают свою продукцию с огромными наценками и работают практически только для туристических групп из Китая. Следовательно, российский бюджет получает доход от таких групп лишь по части статей — с продажи билетов в музеи, прибыли гостиниц. Значительная часть дохода — от перепродажи билетов, продажи сувенирной, ювелирной продукции и т. д. уходит организаторам туров — китайцам.

Процесс развития туристического сотрудничества между Россией и Китаем

На процесс развития туристического сотрудничества между Россией и Китаем оказывает влияние, как нам представляется, межкультурный диалог, т. е. речь идет о языковой дипломатии, способной укрепить в определенной мере взаимопонимание между народами РФ и КНР. Следует отметить, что и языковая дипломатия, и продвижение языка важны для расширения культурного общения, а значит, и для успешного процесса развития туристического сотрудничества России и Китая. Так, например, эти составляющие очень важны при реализации проектов и программ по развитию туризма на Дальнем Востоке России и в северо-восточных провинциях Китая.

Следует сказать, что в российско-китайском туристическом взаимодействии прослеживается достаточная активность, обусловленная рядом мер, принятых руководствами и России, и Китая. К таковым мерам относятся: развитие и расширение туристических услуг, повышение их качества, к примеру проект China Friendly (2014 г.); поддержка российского государства в развитии въездного туризма из Китая, налаживание культурно-гуманитарного сотрудничества. Что касается культурно-гуманитарных взаимодействий, стоит упомянуть годы русской и китайской культуры (2006 г. и 2007 г.), годы проведения как

¹ Изменится ли доходность китайского турпотока после пандемии? [Электронный ресурс] // Туристический бизнес Санкт-Петербурга [сайт]. 14.10.2020. URL: <http://www.pitert.ru/news/izmenitsya-li-dokhodnost-?ysclid=lf5fvorvo127905111> (дата обращения: 24.02.2023).

русского языка в Китае (2009 г.), так и китайского языка в России (2010 г.), установление годов туризма России в Китае (2012 г.) и Китая в России (2013 г.), а также взаимные молодежные обмены (2014 г. и 2015 г.). В качестве примера господдержки России следует назвать упрощение визовых формальностей путем заключения Соглашения о безвизовых туристических поездках от 29 февраля 2000 г.

Долгие годы бытовало мнение у населения РФ и КНР, что дальневосточные территории России и северо-восточные провинции Китая не представляют никакого интереса в культурном отношении, а значит, и в туристическом, поскольку считаются периферийными, отстающими в экономическом плане. Изменить положение в этих регионах смогла, как показывает действительность, этапизация развития туристической отрасли в приграничных территориях двух стран: России и Китая. Осуществляя с 1978 г. переход на рыночные преобразования, на путь построения «социализма с китайской спецификой», Китай стал реализовывать принятый Министерством культуры план по созданию всекитайского культурного коридора приграничных территорий, куда входило девять провинций, три из которых были провинциями северо-востока Китая — Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин.

В подписанной в ноябре 2015 г. представителями Китая, России и Монголии Цзилиньской декларации были определены направления туристического сотрудничества в приграничных территориях на текущие и на будущие годы, а также меры, которые обеспечивают безопасность нахождения туристов, туристических групп сопредельных районов Китая, России и Монголии¹.

Относительно субъектов южных районов Дальнего Востока и северо-восточных провинций КНР следует отметить, что в принятых документах были определены направления развития внутреннего и въездного туризма этих стран. Исследуя возможности для развития туризма приграничных территорий, заинтересованные лица стали проводить различные рекламные туры для всех желающих. И прежде всего для туристических фирм, представителей средств массовой информации и сотрудников комитетов по туризму. В связи с этим важно сказать, что огромное значение для развития как российского Дальнего Востока, так и территорий КНР имеет строительство моста Благовещенск — Хэйхэ и развитие Большого Уссурийского острова [6].

Большое влияние на развитие и упрочение туристических отношений между РФ и КНР оказала и оказывает совместная деятельность российской туристической ассоциации «Мир без границ» и Китайской ассоциации туристических компаний. Так, благодаря эффективной политике этих организаций им удалось у жителей российско-китайского приграничья сформировать положительный имидж государств. В частности, начиная с 2016 г. увеличился поток туристов из Китая в российские дальневосточные регионы. К примеру, за первое полугодие 2017 г. в Амурской области побывали 33,2 тыс. туристов из КНР, что на 67% больше, чем в 2016 г., в Хабаровском крае — 4,6 тыс. китайских туристов, что на 38% превысило показатели 2016 г. [8]. Созданная в 2017 г. в приграничье обеих стран Международная ассоциация туристической индустрии стран Азиатско-Тихоокеанского региона, объединившая 26 российских и 30 китайских компаний, ознаменовала новый этап в развитии туризма и стала важной его вехой. Туризм открывает большие возможности гражданам каждой страны для изучения истории, культуры, быта, исторических памятников, для посещения музеев, театров, дегустации национальных блюд и многое другое. Так, к примеру, у российских туристов появляется возможность отведать экзотические блюда китайской кухни, а у туристов из Китая — наслаждаться красотами и чистотой атмосферного воздуха Дальнего Востока. Однако туристы и России, и Китая обращали внимание на недостаточно высокое качество предоставляемых гостиничных и иных услуг и обслуживания в гостиницах. Это свидетельствует об отсутствии должного количества специалистов, необходимых данной отрасли.

В начале 2010-х гг. руководители туристической отрасли двух стран проанализировали сложившиеся проблемы в развитии туристической сферы приграничных территорий и определили пути по их решению, а также выявили возможности расширения сотрудничества на текущие годы. Так, в этой связи большая роль отводится молодежным обменам, поскольку именно молодежь с легкостью вовлекается

¹ Китай, Россия и Монголия создают механизм сотрудничества для развития туризма в сопредельных районах трех стран [Электронный ресурс] // «Жэньминь жибао» онлайн. 12.11.2015. URL: <http://russian.people.com.cn/n/2015/1112/c31518-8975329.html> (дата обращения: 15.10.2022).

в международную коммуникацию. Именно молодые люди во все времена обладают мобильностью, креативным мышлением. Молодежь стремится к получению новых знаний и освоиванию языков, является носителем культуры представляемой страны. Так, уже в приграничных территориях России и Китая проводятся разнообразные молодежные мероприятия для разных возрастных групп, что свидетельствует о все большем вовлечении молодых людей в международную коммуникацию. По-прежнему продолжают обмены студентами между вузами приграничных субъектов двух государств, а также функционируют летние школы для школьников и студентов из России и Китая. Развитие туристической индустрии способствует активизации социально-экономической жизни на Дальнем Востоке России и Северо-Востоке Китая, усиливает межкультурное взаимодействие и укрепляет дружбу между народами на долгие годы, а главное, привлекает инвестиционные потоки в эту отрасль [6].

Заключение

Итак, туризм как один из важнейших секторов экономики многих государств мира должен быть массовым и общедоступным. Отметим, что доступность туристического продукта делает его наиболее ликвидным, позволяет извлекать из данной отрасли наибольшую прибыль. Развитие и функционирование данной отрасли содействует обеспечению занятости местного населения, загрузке гостиниц и отелей, ресторанов, а также поступлению иностранной валюты и др. Туристическая индустрия использует местные туристские ресурсы, приносящие доход тому или иному региону и государству в целом, кроме того, туризм является привлекательным направлением для инвестирования.

Согласно статистике, до конца 2019 г. въездной поток в Россию увеличивался в основном благодаря туристам из Китайской Народной Республики, этот показатель стабильно рос с каждым годом. Данное явление обусловлено тем, что в стране сформирован обширный средний класс, представители которого могут себе позволить отдых за границей. Также характеристикой данного сегмента общества является готовность к значительным затратам на культурные и образовательные мероприятия, а также на развлечения.

Для того чтобы в дальнейшем Российская Федерация оставалась привлекательным направлением для китайских туристов, на территории нашего государства необходимо создать условия, отвечающие их требованиям к туристскому продукту. Ориентируясь на специфику потребностей среднестатистического китайского туриста, субъекты туристического бизнеса могут модернизировать и расширить инфраструктуру таким образом, чтобы она соответствовала предпочтениям гостей. В свою очередь, это способствует повышению туристической привлекательности того или иного региона и простимулирует рост доходов от туристских видов деятельности.

Российская Федерация располагает огромным потенциалом для того, чтобы стать привлекательным туристическим направлением. Несмотря на богатую культурно-природную базу, развитие туристической отрасли трудно назвать динамичным, и это обусловлено дороговизной отечественного туристского продукта, слаборазвитой транспортной сетью, существенными различиями в стандартах обслуживания и многими другими факторами. По этим причинам удельный вес России на мировом туристском рынке на данный момент крайне мал. Однако Российская Федерация имеет все шансы стать привлекательным направлением для путешествий не только для своих граждан, но и для гостей из-за рубежа, при реформировании нынешней туристической отрасли, модернизации и приведении к международным стандартам объектов туристской инфраструктуры и т. д.

Несомненно, пандемия Covid-19 нанесла серьезный удар по туризму во всех странах мира, отбросив туристическую отрасль примерно на тридцать лет назад. Так, объемы прибылей и доходов от международного туризма упали на 74% и 76% по сравнению с 2019 г. Кроме того, это привело к значительным убыткам в размере 1,3 трлн долл. [4].

До приостановления транспортного сообщения в связи с распространением коронавирусной инфекции китайские туристы составляли наибольшую долю въездного туризма России. Возрастающая среди граждан КНР популярность России как туристического направления является стимулом к приведению объектов туристической инфраструктуры, качества обслуживания к международным стандартам, что

в перспективе способствует формированию на мировой арене имиджа России в качестве привлекательного туристического направления.

В свою очередь, Китай после пандемии разработал новую стратегию развития туристической отрасли на среднесрочную (до 2025 г.) и долгосрочную (до 2035 г.) перспективы, что знаменует перезагрузку туристической сферы [4].

Перспективы восстановления туристической отрасли напрямую зависят от того, как скоро распространение коронавирусной инфекции будет взято под контроль. Для того чтобы вернуться к прежнему объему турпотока и приумножить его, могут быть предприняты меры, такие как: расширение предложения туристских услуг путем задействования как можно большего количества рекреационных ресурсов России; участие в совместных российско-китайских проектах в сфере туризма, направленных на строительство туристской инфраструктуры; продвижение тех или иных туристических направлений; повышение уровня безопасности оказания туристских услуг; увеличение доли индивидуальных туров, а также туров выходного дня в общем турпотоке. Даже при благоприятном сценарии развития событий в мире сфера туризма подвергнется крупным изменениям.

Если ранее пользовались популярностью готовые туры, то на данный момент люди чаще самостоятельно организуют свои путешествия ввиду закрытия границ многих государств. Также туристы стали отдавать предпочтение посуточной аренде квартир или домов, а не гостиницам, поскольку первый вариант стал доступнее и, в отличие от отелей, там нет массового скопления людей. Можно предположить, что на довольно продолжительное время сохранится спрос на краткосрочные поездки на небольшие расстояния. А благоприятная ситуация, по всей видимости, наступит не скоро, что связано с тем, что кто-то из представителей туристической индустрии уже разорился, кто-то пока выживает, но по окончании пандемии может оказаться в долговой яме и без финансовых ресурсов. Для стран, в которых туризм — основная отрасль экономики, это означает, что в нее придут новые игроки, которым придется предоставить льготы, чтобы они могли запустить свой бизнес и занять место тех, кто разорился.

Теоретическим вкладом данной работы является то, что ее можно использовать в дальнейшем исследовании туристического взаимодействия между Россией и Китаем, поскольку туристическая сфера, динамично развиваясь, может подвергаться негативным явлениям, таким как, скажем, пандемия. Поэтому данная тема всегда должна находиться в центре внимания и изучения.

Кроме того, выводы данного исследования могут быть применены в образовательной сфере при преподавании экономических дисциплин, например, «Экономическая теория», «Мировая экономика», «Международные экономические отношения» и др.

Литература

1. Гордин В. Э., Сущинская М., Яцкевич М. Теоретические и практические подходы к развитию туризма // Культурный туризм: конвергенция культуры и туризма на пороге XXI века : сб. статей. СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2001.
2. Гуляев В. Г. Организация туристской деятельности : учебное пособие. М. : Нолидж, 1996. 174 с.
3. Ефремова М. В., Чкалова О. В., Жуй Би. Анализ развития международного туризма между Россией и Китаем // Экономический анализ: теория и практика. 2017. Т. 16. № 6. С. 1127–1139. <https://doi.org/10.24891/ea.16.6.1127>
4. Залязьминская Е. О. Туристическая отрасль в стратегии развития Китая : монография. М. : ИМЭМО РАН, 2021. 234 с.
5. Киреева Ю. А. Иностранец в России: портрет китайского туриста // Вестник РМАТ. 2017. № 1. С. 91–94.
6. Петрунина Ж. В. Россия на берегах Амура: к вопросу о развитии острова Большой Уссурийский в Хабаровском крае // Общество: философия, история, культура. 2018. № 5 (49). С. 49–51.
7. Уржумцева Т. Б., Чжэнь Ян. Проблемы и перспективы развития туризма между Россией и Китаем : доклад // XVII Международная научно-практическая конференция «Современное состояние и потенциал развития туризма в России». 8–9 октября 2020 г., Омск, Россия.

8. Цзян Цзюньцзин. Китайский туризм в России: современное состояние и тенденции // Век информации (Сетевое издание). 2019. Т. 3. № 3 (8). [https://doi.org/10.33941/age-info.com33\(8\)13](https://doi.org/10.33941/age-info.com33(8)13)
9. Чен Бин, Севастьянов Д. В. Становление, современное состояние и перспективы развития международного туризма в Китае и России // Серия 7. Вестник Санкт-Петербургского университета. Науки о Земле. 2010. № 1. С. 100–108.
10. Bhardwaj D. International Tourism: Issues and Challenges. New Delhi : Kanishka Publisher, 2006. P. 104–105.

Об авторе:

Ягья Талие Саидовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики технологического предпринимательства Санкт-Петербургского электротехнического университета (ЛЭТИ) (Санкт-Петербург, Российская Федерация);
e-mail: talie2006@mail.ru

References

1. Gordin V. E., Sushchinskaya M., Yatskevich M. Theoretical and Practical Approaches to the Development of Tourism. Cultural Tourism: Convergence of Culture and Tourism on the Threshold of the 21st Century : digest of articles. Saint Petersburg : Publishing House of St. Petersburg State University of Economics. 2001. 67 p. (In Rus.)
2. Gulyaev V. G. Organization of Tourist Activities. Textbook. Moscow : Nolidzh, 1996. 174 p. (In Rus.)
3. Efremova M. V., Chkalova O. V., Bi R. An Analysis of the International Tourism Development between Russia and China // Economic Analysis: Theory and Practice [Ekonomicheskii analiz: teoriya i praktika]. 2017. V. 16. No. 6. P. 1127–1139. (In Rus.) <https://doi.org/10.24891/ea.16.6.1127>
4. Zaklyazminskaya E. O. Tourism Industry in China's Development Strategy : monograph. Moscow : IMEMO, 2021. 234 p. (In Rus.)
5. Kireeva Yu. A. A Foreigner in Russia: A Portrait of a Chinese Tourist // Bulletin of the Russian International Academy of Tourism [Vestnik RMAT]. 2017. No. 1. P. 91–94. (In Rus.)
6. Petrunina Zh. V. Russia on the Banks of the Amur River: Towards the Development of the Bolshoi Ussuriysky Island in the Khabarovsk Territory // Society: Philosophy, History, Culture [Obshchestvo: filosofiya, istoriya, kul'tura]. 2018. No.5 (49). P. 49–51. (In Rus.)
7. Urzhumtseva T. B., Zhen Ya. Problems and Prospects of Tourism Development between Russia and China : scientific report at the XVII International Scientific and Practical Conference "Current Status and Potential of Development of Tourism in Russia". October 8–9, 2020, Omsk, Russia. (In Rus.)
8. Jiang Junjing. Chinese Tourism in Russia: Current State and Trends // Information Age (Online Media) [Vek informatsii (Setevoe izdanie)]. 2019. V. 3. No. 3(8). (In Rus.) [https://doi.org/10.33941/age-info.com33\(8\)13](https://doi.org/10.33941/age-info.com33(8)13)
9. Chen Bin, Sevastyanov D. V. Formation, Current State and Prospects for the Development of International Tourism in China and Russia // Series 7. Vestnik of Saint Petersburg University. Earth Sciences [Seriya 7. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Nauki o Zemle]. 2010. No. 1. P. 100–108. (In Rus.)
10. Bhardwaj D. International Tourism: Issues and Challenges. New Delhi : Kanishka Publisher. 2006. P. 104–105.

About the author:

Talie S. Yagya, Associate Professor of the Department of Economics of Technological Entrepreneurship of the St. Petersburg Electrotechnical University (ETU) (Saint Petersburg, Russian Federation), PhD in Economics;
e-mail: talie2006@mail.ru